

O'QUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHDA DARS DAN TASHQARI YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOTLARINI AHAMIYATI

Ashurmatov A.T.

O'zDJTSUFF, "Umumkasbiy, gumanitar va tabiiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi.

Tayanch so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, yengil atletika mashg'ulotlari, jismoniy madaniyat, ommaviy sport tadbirlari, sog'lom turmush tarzi, sport to'garagi.

Ключевые слова: физическая культура, физкультурно-спортивная подготовка, физическая культура, массово-спортивные мероприятия, здоровый образ жизни, спортивные кружки.

Key words: physical culture, physical culture and sports training, physical culture, mass sports events, healthy lifestyle, sports clubs.

Muqaddas vatanimiz mustaqillikka erishganidan keyin jismoniy madaniyat va sportni rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, ustivor yo'nalishga aylandi. O'zbekistonning jahon sahnasiga chiqishida, uni dunyo tanishida sport asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Jahon miqyosida o'tkazilayotgan turli xalqaro musobaqalarda sportchilarimiz erishayotgan muvaffaqiyatlar dunyo xalqlarining nigoxini O'zbekistonga qaratayotgani hech kimga sir emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jismoniy tarbiya va sport, Sog'lomlashtirish ishlarini rivojlantirish buyicha g'amxo'rliklari, ya'ni yosh avlodni jismonan sog'lom qilib tarbiyalash borasidagi dil so'zlari va bu soxa bo'yicha davlat dasturining ishlab chikilishi, ayniksa, yosh sportchilarga zo'r qanot bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.Mirziyoev tashabbusiga ko'ra qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha 2017-2021 – yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasi to'g'risida" dagi farmonning beshta ustivor yo'nalishidan to'rtinchisi ijtimoiy sohaning rivojlantirilishiga qaratilgan.

Unga ko'ra aholi va ayniqsa respublikamizdagi yoshlar qatlami bandligini ta'minlash, yoshlarning sog'lom voyaga etishishlari hamda sport va jismoniy tarbiya masalalari bilan bog'liq chora-tadbirlar ham qamrab olingan va ular orasida yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish haqidagi dolzarb masalalar alohida ta'kidlab o'tilgan.

Mazkur qonunda O'zbekiston Xukumatining jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish huquqiy – me'yoriy asoslari Konstitutsiya va halqaro huquq normalariga mos ravishda yaratildi. Bundan tashqari yurtimizda yoshlarga oid siyosatni yanada takomillashtirish va ularni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishlariga shart-sharoitlar yaratib berish borasida 2017 yil 3 iyundagi PQ 3031-sonli "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi qarori, Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muxim tashabbusni ilgari surdi. Bu tashabbusning ikkinchisi Yoshlarni jismoniy chiniqtirish ularning sport soxasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilganligi jismoniy tarbiya va sport yoshlar uchun naqadar muxim omil ekanligini yana bir bor isbotlab turibdi. Engil atletikani «Sport malikasi» deb atashadi. Bu juda baland parvoz iboraga sportning bu turi loyiqmi? – deb uylab qolasan. Engil atletika barcha zamonaviy sport turlariga yo'l ochib berdi, futbol yoki basketbolni yugurmay yoki sakramay o'ynab bo'lmaydi, xattoki shaxmat ustasi xam musobaqaga tayyorlanish jarayonida yugurish mashqi bilan shug'ullanadi. Zamonaviy

Olimpiya harakatlarining asoschisi Per de Kuberten shunday degan edi: «Asosiysi g'alaba emas musobaqada katnashish!» SHunday ibora bor: Buyuk mutafakkur olim Abu Ali ibn Sino bemorlarni davolashda gimnastika, suzish, kurash bilan birga tez yurish, yugurish, sakrash, nayza otish, tosh ko'tarish mashqlaridan unimli foydalangan.

Inson avvalo etuk intellektual va barkamol shaxs bo'lib shakllanishi uchun u jismoniy jixatdan chiniqqan, sog'lom, ong va tafakkuri shakllangan ma'naviy etuk, dunyoqarashi keng, jamiyat taraqqiyotida faol qatnashadigan, inson xayotida uchraydigan ba'zi noaxloqiy xatti-xarakatlardan xoli (turli xil spirtli ichimliklar va tamaki maxsulotlariga ruju qo'yish, turli xil giyoxvand moddalar ta'siriga tushib qolish, psixotrop tabletkalar xamda ayni kunlarda yoshlar orasida ayniqsa, yuqori sinf o'quvchilarida oz bo'lsada uchrab turayotgan chilim, elektron sigaretalarni istemol qilish, jinoyatchilik va xuquqbuzarliklarni sodir etish kabi va x k) illatlariga nisbatan murosaziz hamda sog'lom fikr egasi bo'lmog'i lozim.

O'quvchilarini jismoniy tarbiya va sport sog'lomlashtirish mashg'ulotlarini tabiat qo'ynida tashkil qilinsa, o'quvchilarni jismoniy, manaviy -axloqiy tarbiyasiga ijobiy tasir qiladi.

Ularda tabiatni go'zalligi, tabiatni sevish, jonivorlarga mehr bilan munosabatda bo'lish, ayniqsa, tabiat boyliklari, xususan, suv resurslaridan to'g'ri va ehtiyotlab foydalanish, ichimlik suvini qadrlash kabi tushunchalarni o'quvchi ongida bir umr muhrlanib qoladigan tarzda singdira olish o'qituvchidan katta mahorat talab etiladi. Buning uchun qisqa shakldagi roliklar, hikoyat va rivoyatlar, hadislardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Tabiat qo'ynida o'quvchilarni jismoniy tayyorgarligini oshirishda yengil atletika mashqlaridan samarali foydalanish mumkin. O'quvchilarni jismoniy tayyorgarligini darsdan tashqari vaqtlarda ommaviy sport tadbirlari, sport musobaqalari, sport to'garaklari, tabiat qo'ynida va bolalarni sog'lomlashtirish oromgoxlarida tashkil qilinadi.

Darsdan tashqari mashg'ulotlarida o'quvchilarni yengil atletika mashqlari bo'yicha yurish, yugurish, estafetali yugurish, granata uloqtirish, kross yugurish bo'yicha ommaviy sport tadbirlarida, musobaqalar o'tkazishdan asosiy maqsad quyidagilardan iborat:

- 1.Jismoniy rivojlantirish;
- 2.Jismoniy faolligini oshirish;
- 3.Sog'lomlashtirish, chiniqtirish;
- 4.Sog'lom turmush tarzini shakllantirish;
- 5.Hayotiy zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarini shakllantirish.

ADABIYOTLAR:

1. Kaplon I.M. "Jismoniy tarbiya salomatlik garovi" Ibn Sino nashriyoti 1991 yil.
2. Abdimalikov R, YUnusov T "Fizkultura harakatini kengaytirish yo'llari" Meditsina 1998 yil.
3. Ozolin N.G., Voronkin V.I. "Легкая атлетика" Физ. и спорт Масква 1989 yil.
4. Abdumalikov R. Abdullaev A, Norqulov SH "Jismoniy tarbiya bo'imini ilmini takomillashtirish masalalari" Toshkent 1996 yil.
5. Abdumalikov R. Akromov A. Yarashev K "Sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya ishlarini tashkil qilish" Toshkent 1991 yil.